

Disminución de tiempo improductivo por fallas mecánicas aplicando herramientas básicas de calidad

C. A. Gutiérrez Manuel^{1*}, J. Campos García², H. J. García Ávila³, M. Loera Sánchez⁴, L. Márquez Pallares⁵
^{1,2,3,4,5}Departamento de Ingeniería Industrial. Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Ensenada. Blvd. Tecnológico #150, Ex Ejido Chapultepec, C.P. 22785, Ensenada, Baja California, México
¹fisicocarlos@ite.edu.mx, ²josefinadelapaz@ite.edu.mx, ³hgarcia@ite.edu.mx, ⁴mloera@ite.edu.mx,
⁵lmrquez@ite.edu.mx.

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

En el presente trabajo se aborda la problemática de los tiempos improductivos ocasionados por fallas mecánicas en una línea de producción de una empresa que fabrica envases metálicos. El propósito del estudio consistió en la implementación de herramientas de básicas de calidad como lo son la hoja de verificación, diagrama de Pareto, lluvia de ideas y diagrama de Ishikawa para la toma de decisiones, con el objetivo de reducir los tiempos improductivos.

En esta investigación se presentan los resultados de la aplicación de una mejora en la reducción de las fallas mecánicas y el incremento en piezas producidas derivado de la disminución de los tiempos improductivos.

Por lo que se concluye que las herramientas básicas de calidad son funcionales para controlar los tiempos improductivos.

Palabras clave: Tiempo improductivo, fallas mecánicas, herramientas básicas de calidad.

Abstract

In the present work, the problem of unproductive times caused by mechanical failures in a production line of a company that manufactures metal containers is addressed. The purpose of the study consisted in the implementation of basic quality tools such as the verification sheet, Pareto diagram, brainstorming and Ishikawa diagram for decision making, with the aim of reducing unproductive times.

This research presents the results of the application of an improvement in the reduction of mechanical failures and the increase in produced parts derived from the reduction of unproductive times.

Therefore, it is concluded that the basic quality tools are functional to control unproductive times.

Key words: Downtime, mechanical failures, basic quality tools.

Introducción

Un factor clave en la industria manufacturera es el uso de herramientas básicas de calidad, como lo son las cartas de control, hojas de verificación, diagrama de Pareto, diagrama de causa y efecto. Estas herramientas apoyan el monitoreo de los procesos industriales. Según Ortiz-González [1], éstas son parte de las herramientas de control estadístico de la calidad y permiten a las organizaciones enfocar los recursos pertinentes en las acciones, para de esta manera alcanzar los resultados esperados por medio del análisis y mejoramiento continuo de sus procesos.

Algunas de estas herramientas son:

Hoja de verificación, también conocidas como hojas de comprobación, son formatos diseñados para recoger los datos. Esto facilita el proceso de la toma de datos. Regularmente tiene la forma de tabla o lista. Posteriormente

son analizados y evaluados dichos datos para así extraer la información requerida y conocer el comportamiento del proceso [2].

Los diagramas de Pareto son gráficos que ponen de manifiesto que, cuando se analizan las causas de un problema, algunas pocas causas son las responsables de su mayor parte [3]. Estos diagramas se aplican a distintas situaciones y su objetivo es establecer las prioridades de mejora. “Pocas fundamentales y muchas triviales” es el principio que rige en el momento de realizar dicho análisis.

La lluvia de ideas es la generación de ideas respecto a un tema o problemática de parte de una o varias personas para encontrar la solución a un problema. Tiene las ventajas de alentar un pensamiento más creativo, mejorar el trabajo en equipo y pueden ser escuchados todos los que tienen algo que aportar para la resolución de la problemática [4].

El diagrama de Ishikawa, también conocido como diagrama causa-efecto, lo que se busca es atacar las causas de un problema, y no el efecto [3]. Así, los pasos para realizar un diagrama de Ishikawa son: identificar claramente el efecto, reunir a las personas que puedan aportar ideas del origen de dicho problema, seleccionar las causas que deben aparecer en el diagrama y construir el diagrama.

La técnica de los 5 por qué se emplea durante la fase de análisis del problema. Su objetivo es buscar posibles causas principales. Es una técnica de preguntas, en la cual se requiere que se pregunte “por qué” al menos cinco veces. También es posible tener cinco niveles de detalles de la problemática que se está evaluando. Cuando sea difícil responder al “por qué” se habrá identificado la causa más probable.

La técnica de los 5 por qué, generalmente se realiza junto con la lluvia de ideas y un diagrama de Ishikawa. Cuando se ha identificado la causa, se empieza a preguntar “¿por qué es así?” [5].

Por otro lado, el factor tiempo es considerado de importancia para las empresas ya que su uso ineficiente representa pérdidas monetarias debido a la disminución de piezas producidas en la industria, lo que puede repercutir en pérdida de clientes.

Los tiempos improductivos están relacionados con la ineficiencia en la producción [6].

Es por ello que estas herramientas básicas de la calidad fueron aplicadas a una empresa de giro metal mecánico dedicada a la fabricación de envases para alimentos ubicada en la ciudad de Ensenada, Baja California [7]. La producción de cada empresa puede considerarse como el corazón de la misma, y si la actividad se viera interrumpida, podría dejar de ser productiva [8].

El proceso de la fabricación de envases de la empresa del caso de estudio, depende de maquinaria y capital humano para la transformación de la materia prima. Sin embargo, no está exento de problemas de índole mecánico que ocasionan las fallas y que podrían detener el proceso de producción.

La presente investigación se desarrolló con el propósito de contribuir en la reducción de los tiempos improductivos ocasionados por fallas mecánicas en el área de producción de la empresa anteriormente mencionada. Para ello, se utilizaron las herramientas básicas de calidad, provenientes del control estadístico de proceso. Esto apoyado en un método de análisis utilizando la hoja de verificación para registrar producciones y tiempos improductivos.

Se detectó que, en el área de producción, específicamente en la línea de ensamble número uno, donde se elabora el envase de 603 milímetros de diámetro y con altura de 410 milímetros, existe una eficiencia promedio del 54 %. Considerando que la demanda para dicho envase es de 2.6 millones de piezas mensuales y que representa aproximadamente el 50.2 % de la facturación de la empresa evaluada, es una prioridad aumentar la eficiencia en dicha línea de producción.

En esta línea de producción se tiene un registro histórico del periodo de enero a diciembre del 2018 de 1932.21 horas de tiempos improductivos, del cual el 31 % es provocado por fallas mecánicas. Esto representa, en promedio, pérdidas económicas por \$15 110 527.01 USD por mes.

Metodología

Para el desarrollo del proyecto, se realizaron las siguientes etapas:

Etapa 1.

Recolección de datos. Se desarrolló una hoja de verificación, la cual se aplicó durante el periodo enero-diciembre 2018. Dicha hoja de verificación tuvo el objetivo de encontrar la causa raíz de los tiempos improductivos. Con la información obtenida, se realizó un diagrama de Pareto graficando las distintas causas de los tiempos improductivos, con lo que se obtuvo que las *fallas mecánicas* son la principal causa de dichos tiempos improductivos. Como parámetro se utilizó el factor de eficiencia para medir la efectividad de la línea.

Etapa 2.

Lluvia de ideas y diagrama de Ishikawa. Las áreas de producción, calidad, mantenimiento y planeación, formaron un grupo multidisciplinario. Se realizó una lluvia de ideas para hallar la solución a la problemática de las fallas mecánicas. De estas reuniones se desprende el diagrama de Ishikawa, en donde se encontró la causa raíz del problema del tiempo improductivo debido a las fallas mecánicas: la probadora de fugas (también conocida como probadora).

Etapa 3.

Se aplicó la herramienta de los 5 por qué partiendo de la causa raíz identificada, la falla mecánica en la probadora de fugas.

Las conclusiones obtenidas de dicho análisis fueron las siguientes:

- Verificar la posibilidad de cambio o actualización de la máquina probadora de fugas.
- Coordinar las áreas de mantenimiento y producción para realizar mantenimientos sin afectar el proceso.
- Revisar el programa de inducción al puesto.
- Curso a supervisores para manejo efectivo de personal.
- Revisar qué tanto influye el material de sustitución en la maquinaria.
- Planeación. Verificar pedidos para solicitar material completo y no utilizar lámina de sustitución.
- Revisar la política de la empresa y analizar si se puede comprar materiales con otros proveedores.

Etapa 4.

Una vez realizados los análisis, se decidió cambiar y actualizar la probadora de fugas, así como una mantener una coordinación efectiva entre las áreas de mantenimiento y producción para mejorar el proceso.

Etapa 5.

Después de implementar las acciones determinadas en la etapa 4, se realizó nuevamente la etapa de recolección de datos con la hoja verificación. Esto se realizó durante el periodo enero-julio de 2019 y los resultados se compararon con el periodo de enero-diciembre 2018.

Resultados y discusión

Se empleó un diagrama de Pareto para identificar el porcentaje más alto y el más bajo de tiempo improductivo por fallas mecánicas, así como las causas de las mismas. En la figura 1, Diagrama de Pareto de fallas mecánicas, enero – diciembre 2018, muestra las tres causas principales de fallas: falla mecánica en la máquina probadora, falla mecánica en el sistema de transporte y falla mecánica en acordonadora, que representan el 80% del total de las fallas, con lo que, en caso de disminuirlas o eliminarlas, es posible elevar el número de piezas producidas.

Figura 1. Diagrama de Pareto de fallas mecánicas, enero – diciembre 2018.

A través de la lluvia de ideas se determinaron las distintas causas posibles de la falla mecánica de la probadora de fugas, y se realizó un diagrama de Ishikawa con esta información. En la figura 2, se presenta el diagrama de Ishikawa que se generó.

Figura 2: Diagrama de Ishikawa de la causa, fallas mecánicas en probadora de fugas.

En la figura anterior se puede observar las variables que el grupo multidisciplinario consideró que afectan al funcionamiento de la falla en probadora, y del mismo modo, se describe las causas que pueden provocar el fallo. Ver tabla 1.

Tabla 1. Descripciones de las causas de falla de la maquina probadora.

MAQUINARIA	Mantenimiento	Capacidad
	Falta de seguimiento al mantenimiento preventivo, mencionan falta de refacciones por el año y diseño de la máquina.	Capacidad de la máquina comprometida por las condiciones que se encuentra.
MANO DE OBRA	Conocimiento	Entrenamiento inadecuado
	El personal no conoce del todo la labor que debe ejercer al estar trabajando con la maquina probadora cuando ésta sufre un paro no es capaz de reiniciar.	Falta entrenamiento al operador para ejercer su labor de rutina y que se aproveche el desempeño de la máquina ya que no se sigue como se planteó la operación de la maquinaria
MATERIALES	Proveedor	Variabilidad
	Al contar con un único proveedor de la misma filial de la empresa se recurren en materiales con algunas diferencias de especificaciones o sustituciones.	Variabilidad en los materiales por algún defecto de calidad en temple, calibre y grosor que pueden provocar un mal ensamble y este envase no entre en la máquina de prueba. Es por ello que provoca paro de línea.
MEDIO AMBIENTE	Temperatura	Clima Laboral
	La temperatura influye en la época de verano ya que se eleva los grados en el interior de la planta, donde se encuentra la línea de producción afectando a los componentes internos la maquina probadora y provocando paro de línea.	Estado anímico colectivo del personal de la línea de ensamble uno es un factor que interfiere en el rendimiento del personal debido a las condiciones de paros continuos en esa línea de ensamble. Falta sentido de urgencia.

Así mismo, se muestra un análisis mediante la técnica de “los 5 por qué”, partiendo del análisis de causa raíz. En la tabla 2 se presenta dicho análisis.

El resultado arrojó la conclusión de llevar a cabo el cambio de la probadora de fugas.

Una vez implementada estas acciones, se midió el factor de eficiencia para determinar el impacto de las decisiones tomadas. En la figura 3, se muestra el comparativo de los meses enero a julio de los años 2018 y 2019. Como se observa, existe un aumento de la eficiencia al pasar de 56% al 79 % de eficiencia, lo que muestra un incremento de 23%.

Tabla 2. Análisis de los cinco porque de la falla mecánica en probadora

Problema a estudiar	W1	W2	W3	W4	W5	Resultado del análisis
¿Por qué falla la máquina probadora?	Porque, le falta mantenimiento	¿Y porque le falta mantenimiento? R. Porque faltan refacciones por el modelo y diseño de la máquina.	¿Y porque faltan refacciones? R. Porque el sistema es obsoleto y por la urgencia de producción	¿Y porque el sistema es obsoleto y urge la producción siempre? R. Porque no se ha actualizado.	¿Y porque no se ha actualizado? R. Por falta de recursos, por la centralización de la empresa.	1. Coordinar al área de mantenimiento con producción para realizar mantenimientos sin afectar el proceso. 2. Verificar la posibilidad de cambio o actualización de la maquina probadora de fugas.
¿Por qué falla la máquina probadora?	Porque, la capacidad de la maquina está comprometida	¿Y porque la capacidad de la maquina está comprometida? R. Porque la maquina es anticuada.	¿Y porque la maquina es anticuada? R. Porque falta modernizarse.	¿Y porque falta modernizarse? R. Por falta de recursos	¿Y porque falta recursos? R. Por la centralización de la empresa.	1. Verificar la posibilidad de cambio de maquina o bien actualizar la misma.
¿Por qué falla la máquina probadora?	Porque, el personal no conoce su labor en la línea de ensamble	¿Y porque el personal no conoce su labor en la línea de ensamble? R. Porque no se le explica al ingresar a la empresa sus actividades a desempeñar solamente labores generales	¿Y porque no les explican al ingresar a la empresa sus actividades a desempeñar? R. Porque urge la producción y los envían a piso rápido	¿Y porque urge la producción y los envían a piso rápido? R. Porque falta personal y está atrasada la producción	¿Y porque Falta personal y está atrasada la producción? R. Porque se desesperan y no entienden el funcionamiento de la maquina	1. Revisar el programa de inducción al puesto. 2. Curso a supervisores para manejo efectivo de personal
¿Por qué falla la máquina probadora?	Porque, al operador le falta entrenamiento	¿Y porque al operador le falta entrenamiento? R. Porque ingresa rápido al área de producción	¿Y porque ingresa rápido al área de producción? R. Porque necesita entrenarse y entender el funcionamiento de la maquina	¿Y porque necesita aprender a manejar la maquina? R. Porque es complicado el funcionamiento se ocupa tiempo	¿Y porque esta difícil operarla y se ocupa tiempo? R. Porque es un modelo antiguo y obsoleto	1. Verificar la posibilidad de cambio de maquina o bien actualizar la misma. 2. Extender el programa de entrenamiento al nuevo personal.
¿Por qué falla la máquina probadora?	Porque, hay variabilidad en los materiales	¿Y Porque hay variabilidad en los materiales? R. Porque se utiliza hoja de sustitución	¿Porque se utiliza hoja de sustitución? R. Porque no hay materiales	¿Porque no hay materiales? R. Porque no se pidió suficiente lamina para el proceso	¿Y porque no se pidió material suficiente? R. Porque fallo en pronostico	1. Revisar que tanto influye el material de sustitución en la maquinaria 2. Planeación verificar pedidos para pedir material completo y no utilizar lamina de sustitución
¿Por qué falla la máquina probadora?	Porque, solo hay un proveedor de hoja procesada	¿Y porque solo hay un proveedor de hoja procesada? R. Por políticas de la empresa				1. Revisar la política de la empresa y analizar si se puede comprar materiales en con otros proveedores.
¿Por qué falla la máquina probadora?	Porque, el clima laboral afecta	¿Y porque afecta el clima laboral? R. Porque el equipo no es el adecuado para hacer el trabajo	¿Y porque el equipo no es el adecuado para hacer el trabajo? R. Porque falla a cada instante.	¿Y Porque falla a cada instante? R. Porque falta recursos para actualizarse		1. Verificar la posibilidad de cambio o actualización del sistema de probado de envases

Figura 3: Comparativo de eficiencia enero-julio de los años 2018 vs 2019.

Trabajo a futuro

Es importante continuar el estudio de los tiempos improductivos ya que al tomar decisiones adecuadas basados en el análisis anterior se puede mejorar los resultados en la mejora de tiempos de producción.

Conclusiones

Los tiempos improductivos de enero a julio del 2018 fueron de 1018.70 horas y fueron reducidos a 344.93 horas durante el mismo periodo del 2019.

El mayor número de estos tiempos improductivos son ocasionado por fallas mecánicas, que podrían evitarse con la actualización constante de los equipos productivos, como fue el caso de la máquina probadora de fugas, y teniendo una mayor coordinación entre el área de mantenimiento y producción. Esto para la aplicación de un mantenimiento preventivo programado, en sábados por la tarde y domingos, para que esto no afecte la producción.

Por otra parte, el departamento recursos humanos debe revisar y mejorar su programa de inducción al puesto para personal de nuevo ingreso, esto con el fin de que el personal conozca sus labores y se desempeñe adecuadamente en el área de producción. En esa misma línea se propone un programa de administración efectiva del personal y liderazgo para los supervisores de producción con el fin de desarrollar competencias de liderazgo, delegación, escucha, planificación y organización además de trabajo en equipo.

Esto debido a que, en el análisis previo de las herramientas básicas de calidad, se demostró poco trabajo en equipo de parte del personal de producción. También se observó reactividad en el ambiente laboral del proceso de producción de la línea de ensamble analizada.

Agradecimientos

Se agradece las facilidades otorgada por la empresa para la implementación de esta investigación.

Referencias

- [1] Y. C. Ortiz-González y I. M. González-Gaitán, «Control estadístico de procesos en organizaciones del sector servicios,» *Respuestas*, vol. 23, nº S1, pp. 42-49, 2018.
- [2] P. López lemos, *Herramientas para la Mejora de la Calidad*, España: Fundación Confemetal, 2016.
- [3] A. Prat Bartés, X. Tort-Martorell Llabrés y P. Grima Cintas, *Métodos estadísticos: control y mejora de la calidad*, España: Universitat Politècnica de Catalunya, 2015.
- [4] Atlassian. The Workstream, «Atlassian. The Workstream,» 2022. [En línea]. Available: <https://www.atlassian.com/es/work-management/project-collaboration/brainstorming>. [Último acceso: 12 05 2022].
- [5] Asociación Española para la Calidad (AEC), «Asociación Española para la Calidad (AEC),» 2019. [En línea]. Available: <https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/5-porque>. [Último acceso: 12 05 2022].
- [6] M. L. Vergara Apolinario, G. E. Estupiñán Vera y L. G. Cañizares Vásquez, «Diagnóstico de la disminución del tiempo improductivo mediante la aplicación de las 5'S para el mantenimiento y operación de una imprenta KOPPERS 5,» *Revista Científica Mundo de la Investigación y el Conocimiento*, vol. 1, nº 4, pp. 45-59, septiembre 2017.
- [7] «Industrial News. Revista electrónica Tijuana. Mexicali. Ensenada. Baja California. San Diego, California EE.UU.,» [En línea]. Available: <http://www.industrialnewsbc.com/>. [Último acceso: 28 agosto 2018].
- [8] S. Ouaret, J.-P. Kenné, A. Gharbi y V. Polotski, «Age-dependent production and replacement strategies in failure-prone manufacturing systems. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B,» *Journal Engineering Manufacture*, vol. 231, nº 3, pp. 540-554, 2017.